

Arktik / Geleceğin Jeopolitiği: Uluslararası İlişkilerde Arktik Bölge
Ebru Caymaz, Ferdi Güçyetmez (Ed.), Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, Nisan 2025

*Emirhan ALTUNKAYA**

Başvuru Tarihi: 28.07.2025

Kabul Tarihi: 22.09.2025

Makale Türü: Kitap İncelemesi

DOI: 10.5281/zenodo.18086014

Son yıllarda Arktik Bölgesi, uluslararası ilişkiler disiplininde artan bir ilgiyle karşılanmakta; iklim değişikliğinin etkileri, enerji kaynaklarına erişim, yeni ticaret rotaları ve güvenlik dengeleri gibi çok katmanlı meseleler, bölgeyi küresel politikanın yeni odak alanlarından biri haline getirmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’de de Arktik üzerine yapılan çalışmaların ve yayımlanan eserlerin sayısının artması, uluslararası ilişkiler literatürüne önemli bir katkı sunmakta ve ülkemizin bu küresel meseleye olan akademik duyarlılığını yansıtmaktadır. Türkçe literatürde Arktik bölgesine dair yayınlar henüz sınırlı sayıdadır; ancak yalnızca son birkaç yıl içinde yayımlanan üç-dört kapsamlı eser, bu alanda giderek artan bir akademik ilginin göstergesidir. Bu tür yayınlar hem mevcut boşluğu doldurmakta hem de gelecekte yapılacak çalışmalara öncülük etme potansiyeli taşımaktadır. Türkiye’deki kurumsal gelişmeler de bu yönelimi desteklemektedir: 2015 yılında kurulan İTÜ PolReC (İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve 2019 yılında faaliyete geçen TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü gibi yapılar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde yürütülen ulusal kutup programları hem bilimsel araştırmaları hem de kamuoyunun ilgisini önemli ölçüde artırmıştır. Bu sayede Türk akademisinin Arktik üzerine daha görünür ve sistematik çalışmalar üretmesi mümkün hale gelmiş; bölgeye dair Türkçe literatürün oluşumu hız kazanmıştır.

Bu bağlamda, Ebru Caymaz ve Ferdi Güçyetmez editörlüğünde hazırlanan *Arktik – Geleceğin Jeopolitiği: Uluslararası İlişkilerde Arktik Bölgesi* başlıklı eser, Türkçe literatüre önemli bir akademik katkı sunmaktadır. Nisan 2025’te Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanan bu derleme kitap, Arktik bölgesine dair çok disiplinli bir bakış sunarak alanın farklı boyutlarını kapsamlı biçimde ele almaktadır. Toplam 18 çalışmadan oluşan kitap üç ana bölümde yapılandırılmıştır. İlk bölümde, Arktik’te yükselen jeopolitik rekabet, enerji güvenliği, deniz ticaret yolları ve bölgedeki askeri güç dengeleri gibi tematik başlıklara odaklanan kuramsal ve analitik çalışmalar yer almaktadır. İkinci bölüm, Arktik Devletleri’nin — başta Rusya, ABD, Kanada ve İskandinav ülkeleri olmak üzere — bölgeye yönelik politikalarını, stratejik önceliklerini ve kurumsal yaklaşımlarını inceleyen ülke odaklı analizlerden oluşmaktadır. Üçüncü ve son bölüm ise Çin, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği gibi Arktik dışı aktörlerin bölgeye yönelik artan ilgisini ve stratejik angajmanlarını mercek altına almaktadır. Katkı sunan yazarlar arasında birkaç istisna dışında genç akademisyenler ve

* Araş. Gör. Dr., Galatasaray Üniversitesi – Uluslararası İlişkiler Bölümü, ealtunkaya@gsu.edu.tr ORCID: 0000-0003-3244-2973

lisansüstü öğrenciler yer almakta olup, bu durum kitabın yalnızca mevcut literatüre değil, aynı zamanda Arktik çalışmalarında yetişmekte olan yeni bir akademik kuşağa da alan açtığını göstermektedir.

Kitap genelinde yer alan çalışmalar, Arktik bölgesine yönelik kavramlar, gelişmeler veya aktörler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, kitapta yer alan çalışmaların önemli bir kısmının, daha çok tanıtıcı ve açıklayıcı bir çerçevede konumlandığı; kavramsal derinlik ve kuramsal analiz açısından ise genel olarak gelişime açık bir profil sergilediği söylenebilir. Kitabın genelinde, Arktik jeopolitiğine dair bütüncül bir çerçeve sunma ve farklı aktörlerin bölgeye yönelik politikalarını sırasıyla ele alma yönünde bir çaba dikkat çekmektedir. Bu yaklaşım, özellikle alana yeni adım atan okuyucular için temel bir farkındalık oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Ancak eserin mevcut düzeyi, daha çok Arktik çalışmaları alanında temel bilgi edinmek isteyen lisans ve lisansüstü öğrenciler ile alana yeni ilgi duyan genel okur kitlesine hitap etmekte; akademik derinlik arayan araştırmacılar veya karar alıcılar için sınırlı düzeyde analitik katkı sunmaktadır. Eserin genelinde kavramsal düzeyde sınırlı bir sorgulama göze çarpmaktadır. Örneğin, uluslararası ilişkiler kuramlarıyla daha sistematik bağlar kurulabilseydi, Arktik'e dair bulguların kuramsal tartışmalara nasıl eklemlendiği daha keskin biçimde ortaya konulabilirdi. Bu bağlamda kitap, Arktik çalışmalarının Türkçe literatürdeki gelişimi açısından önemli bir ilk adım niteliğinde olup, ileride daha teorik ve eleştirel çalışmalara zemin hazırlayabilecek bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Bu yönleriyle kitap, ön sözde ortaya konan nitelikli hedeflere yönelik önemli bir farkındalık katkısı sağlamakla birlikte, “uluslararası ilişkiler ve jeopolitik tartışmalar için kapsamlı bir referans kaynağı” olma iddiasına henüz tam anlamıyla ulaşmış görünmemektedir. Benzer biçimde, kitabın yalnızca tarihsel ve mevcut durumu özetlemekle kalmayıp “gelecekteki potansiyel gelişmeleri aydınlatma” hedefi de çoğu çalışmada yeterince derinlikli ve öngörüsül analizlerle desteklenmemiştir. Bu durum, eserin temel hedeflerinden sapma anlamına gelmese de belirtilen akademik ve stratejik katkı düzeyinin daha çok bilgiye giriş ve farkındalık yaratma seviyesinde kaldığını göstermektedir.

Kitapta öne çıkan bazı çalışmalar hem içerik hem de yöntemsel yaklaşım bakımından daha derinlikli analizler sunmalarıyla dikkat çekmektedir. Bunlar arasında özellikle, kitabın ilk bölümü olarak yer alan “*Arktik Jeopolitiğini Yeniden Düşünmek*” başlıklı çalışma, teorik altyapısı güçlü, analitik düzeyi yüksek ve kavramsal netliğiyle öne çıkan bir metindir. Arktik jeopolitiğine ilişkin literatürü başarılı biçimde tarayan ve kıymetli akademik referanslarla desteklenen bu çalışma, kitabın genelindeki betimleyici eğilimlerin ötesine geçerek, bölgeye yönelik teorik analizlerin nasıl yapılandırılabileceğine dair örnek teşkil etmektedir. Bunun hemen ardından gelen, “*Arktik Deniz Ticaret Yollarının Jeopolitik Önemi*” başlıklı bölümü ise güncel istatistiksel verilerle zenginleştirilmiş içeriğiyle dikkat çekmektedir. Bölgeye dair ticari ve stratejik dönüşümleri somut verilerle açıklama çabası, çalışmayı anlamlı ve bilgilendirici kılmaktadır. Öte yandan, söz konusu verilerin harita ve tablo gibi görsel materyallerle desteklenmemiş olması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir; bu tür görseller, okuyucunun bölgesel konumlanmaları ve rotalar arasındaki farkları daha iyi kavrayabilmesine katkı sağlayabilir, metni daha erişilebilir ve etkili hale getirebilirdi. Bununla birlikte, ilk bölümde, Arktik çevre rejimi ya da yerli toplulukların uluslararası siyasetteki yeri gibi konulara odaklanan çalışmalara yer verilmemiş olması, bölgesel analizdeki kapsamı sınırlayan bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bu tür temaların da temsil edilmesi, Arktik'in çok boyutlu doğasını yansıtmaya açısından daha bütüncül bir çerçeve oluşturulmasına katkı sağlayabilirdi.

Kitabın ikinci bölümünde yer alan ve Arktik ülkelerin politikalarını inceleyen çalışmalar ise içerik ve anlatım yönünden daha farklı bir çeşitlilik sergilemektedir. Bölümün genelinde metodolojik olarak büyük ölçüde betimleyici yaklaşım tercih edilmiş, karşılaştırmalı veya eleştirel yöntemler sınırlı kalmıştır. Rusya, ABD ve Norveç gibi bölgedeki başat aktörlere odaklanan metinler, söz konusu ülkelerin Arktik'e yönelik çok katmanlı ve zaman içinde dönüşen politikalarını yansıtmaya çabasıyla

oldukça yoğun ve karmaşık bir anlatı ortaya koymaktadır. Bu ülkelerin stratejik pozisyonlarının çok boyutlu doğası düşünüldüğünde, analitik derinliği sağlamakla birlikte metinlerin bütüncül bir anlatıya kavuşması güçleşmiş; bu durum okuyucu açısından zaman zaman takip edilmesi zorlayıcı bir yapı ortaya çıkarmıştır. Buna karşılık, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya gibi bölgeyle kurduğu ilişki görece daha odaklı olan ülkeleri ele alan bölümler, daha rafine ve tutarlı bir anlatım sunmayı başarmış; kimi eksikliklerine rağmen söz konusu ülkelerin temel önceliklerini anlaşılır biçimde ortaya koyarak önemli bir katkı sağlamıştır. Bölümün genelinde ise dikkat çeken ortak bir nitelik, her ülke için birincil kaynaklara ve ulusal strateji belgelerine yapılan doğrudan atıflardır. Bu yönüyle kitap, okuyucunun her bir aktörün Arktik bölgesine yönelik farklılaşan önceliklerini ve tartışma noktalarını kavramasına yardımcı olmakta; ülke bazlı karşılaştırmalı çalışmalar için başlangıç düzeyinde kıymetli bir zemin sunmaktadır. Kitabın üçüncü bölümü, Arktik dışı ülkelerin bölgeye yönelik stratejik yaklaşımlarını ele almakta ve bu yönüyle Arktik çalışmalarında sıklıkla ihmal edilen ancak giderek artan öneme sahip aktörlere ışık tutmaktadır. Bölümde yer alan, Çin'e ilişkin çalışma, Arktik'e yönelik en çok tartışılan dış aktörlerden biri olan bu ülkenin stratejik yönelimlerini açık ve dengeli bir biçimde ortaya koyması bakımından başarılı bir anlatıya sahiptir. Japonya'ya odaklanan çalışma ise, literatürde görece daha az ele alınan bir aktörü konu edinmesi açısından özgün bir katkı sunmakta ve sahip olduğu sade anlatımla dikkat çekmektedir. Öte yandan, kitabın Türkiye akademisinden çıkmış olması göz önünde bulundurulduğunda, bu bölümde, Türkiye'nin bölgeye yönelik sınırlı ama artan ilgi düzeyini değerlendiren bir çalışma kitabın bağlamı açısından anlamlı bir katkı sağlayabilirdi. Benzer şekilde, Arktik'e yönelik ilgisi giderek belirginleşen Hindistan gibi aktörlerin de bu çerçevede incelenmesi, çalışmaya ek bir derinlik katabilirdi. Bu yönüyle üçüncü bölüm, genel anlamda Arktik dışı aktörlerin politikalarını tanıtan giriş niteliğinde bir referans çerçevesi sunmakta, ancak konu çeşitliliği açısından daha geniş bir yelpaze içerebilecek potansiyele de işaret etmektedir.

Editoryal açıdan değerlendirildiğinde, kitabın yapısal bütünlüğü ve okuma akışı bakımından bazı iyileştirme alanları dikkat çekmektedir. Öncelikle, ortak bir metodolojik çerçevenin eksikliği, farklı bölümlerdeki analizlerin karşılaştırılabilirliğini azaltmaktadır. İlk bölüm, Arktik jeopolitiğine dair genel bir giriş sunma amacını taşımakla birlikte, bölümde yer alan çalışmaların tematik ve yöntemsel açıdan birbirinden oldukça bağımsız olması, okuyucuda görece dağınık bir izlenim bırakmaktadır. Buna karşılık, ikinci ve üçüncü bölümlerde her ülkenin politikalarının benzer bir sistematik içinde ele alınması, yapısal olarak daha derli toplu ve takip edilebilir bir okuma deneyimi sağlamaktadır. Kitapta ortak bir giriş ve sonuç bölümünün yer almaması, genel çerçevenin okuyucu tarafından bütüncül olarak kavranmasını kısmen zorlaştırmaktadır. Editoryal bir giriş yazısı, yapının ve hedeflerin daha net anlaşılmasına katkı sunabilirdi. Benzer şekilde, derlemenin sonunda yer alacak bir sonuç bölümü, sunulan bulguların genel değerlendirmesini yaparak Arktik çalışmalarına yönelik öneriler geliştirebilir ve eserin akademik katkısını pekiştirebilirdi. Ayrıca, birçok bölümde benzer ifadelerle başlayan giriş paragrafları zaman zaman tekrar hissi uyandırmaktadır. Her bölümün kendi özgün temasına doğrudan geçiş yapmasını sağlayacak editoryal bir çerçevenin varlığı, eserin genel akademik bütünlüğünü daha da güçlendirebilirdi.

Sonuç olarak *Arktik – Geleceğin Jeopolitiği: Uluslararası İlişkilerde Arktik Bölgesi* başlıklı bu derleme eser, Türk akademisinde Arktik çalışmalarına yönelik ilginin artmakta olduğunun somut bir göstergesidir. Kitap, literatürde boşluğu doldurma yönünde önemli bir girişim olmakla birlikte, kullanılan yöntemlerin çeşitliliği ve teorik derinlik bakımından sınırlı kalmıştır. Bu açıdan eser, hem güçlü hem de eksik yönleriyle değerlendirilmelidir. Her ne kadar teorik derinlik ve editoryal bütünlük açısından geliştirilmesi gereken yönleri bulunsa da özellikle genç araştırmacıların katkılarıyla şekillenen bu çalışma, alana giriş yapmak isteyenler için kapsamlı bir başlangıç sunmaktadır. Bu yönüyle kitap, yalnızca Arktik'e akademik bir ilgi geliştiren yeni kuşağa alan açmakla kalmamakta, aynı zamanda bu alandaki Türkçe literatürün derinleşmesine de zemin hazırlamaktadır. Kitap, Arktik bölgesinin çok katmanlı yapısını farklı aktörler ve temalar üzerinden ele alarak Türkçe literatüre katkı

sağlamakta; aynı zamanda ileride daha derinlikli ve karşılaştırmalı analizlere dayalı akademik çalışmaların teşvik edilmesi açısından da değerli bir ilk adım niteliği taşımaktadır